

Zwischen Stil und Identität

Rico Puhlmanns Neudefinition von Mode und Männlichkeit

S. 210-218

Abstract

The text portrays the German fashion photographer Rico Puhmann as a visionary pioneer of a modern male image. A 1986 interview in *Die Welt* presents him as a modest, reflective artist who worked far from flashy self-promotion and achieved international success for magazines such as *Vogue*, *Harper's Bazaar*, and *GQ*. While fashion photography in the 1960s and 1970s became increasingly spectacular and erotic, Puhmann pursued an independent approach, combining artistic creativity with a respect for fashion. Particularly influential was his work at Sender Freies Berlin, where, with *Modejournal – Sounds und Silhouetten*, he developed a progressive image of men. In New York and for *GQ*, he established in the 1980s a new aesthetic of male representation: sensual, relaxed, stylish, and at the same time rugged. In doing so, he anticipated the later so-called “metrosexual” male image, visible in figures such as David Beckham and Harry Styles. In retrospect, Puhmann's work is considered pioneering for redefining masculinity in fashion and media.

Abstrakt

Der Text porträtiert den deutschen Modefotografen Rico Puhmann als visionären Wegbereiter eines modernen Männerbildes. Ein Interview von 1986 in *Die Welt* zeigt ihn als bescheidenen, reflektierten Künstler, der fernab schriller Selbstinszenierung arbeitete und international erfolgreich für Magazine wie *Vogue*, *Harper's Bazaar* und *GQ* war. Während die Modefotografie der 1960er- und 1970er-Jahre zunehmend spektakulär und erotisch wurde, verfolgte Puhmann einen eigenständigen Ansatz: Er verband künstlerische Kreativität mit der Würdigung von Mode. Besonders prägend war seine Arbeit beim Sender Freies Berlin, wo er mit *Modejournal – Sounds und Silhouetten* ein progressives Männerbild entwickelte. In New York und für *GQ* etablierte er in den 1980er-Jahren eine neue Ästhetik männlicher Darstellung: sinnlich, entspannt, stilbewusst und zugleich robust. Damit antizipierte er das später als „metrosexuell“ bezeichnete Männerbild, das in Persönlichkeiten wie David Beckham oder Harry Styles sichtbar wurde. Puhmanns Werk gilt rückblickend als pionierhaft für die Neubestimmung von Maskulinität in Mode und Medien.